

HAUPT- AKTIVITÄTEN

Erstellung von **Unterrichtsmaterialien** für Universitätskurse zu den Themen Kulturerbevermittlung und Einbindung lokaler Gemeinschaften, um Vielfalt in der Kulturerbebildung zu fördern

Entwicklung **neuer technologischer Funktionen** für das ArchaeoTrail-System, um eine pluralistische Verbreitung von Kulturerbeerzählungen zu ermöglichen

Ermöglichung **vielfältiger Perspektiven** in smartphonebasierten Kulturerbetouren

Erstellung von **Smartphone-Touren** in der Tschechischen Republik, Serbien und Spanien in Zusammenarbeit mit verschiedenen lokalen Akteur:innen, wie Gemeinden, Studierenden, Archäolog:innen

Entwicklung von **Leitfäden und Video-Tutorials** für lokale Gemeinschaften zur selbstständigen Erstellung von Smartphone-Touren mit dem ArchaeoTrail-System

Evaluation und Verbreitung von Materialien (Leitfäden, Unterrichtsmaterialien, Touren) für verschiedene Zielgruppen (Gemeinden, Studierende usw.)

Sensibilisierung für kulturelle Vielfalt und Stärkung ländlicher Gemeinschaften

SHARITAGE

Digitally enabled
community-based European
SHARED cultural herITAGE
engagement

SHARITAGE

...hat es sich zum Ziel gesetzt, Vielfalt und Inklusion in der universitären Vermittlung von Kulturerbe zu fördern. Hierzu entwickelt es innovative digitale Werkzeuge, die es Gemeinschaften ermöglichen, sich aktiv mit ihrem Kulturerbe auseinanderzusetzen. Das Projekt zielt darauf ab, die Meinungen und Perspektiven der Menschen vor Ort stärker in den Mittelpunkt der universitären Lehre und des Lernens zu rücken.

Aufbauend auf dem **ArchaeoTrail-System** – einer offenen Plattform zur Erstellung smartphonebasierter Kulturerbetouren – wird SHARITAGE technische Funktionen zur Verbesserung der Zugänglichkeit entwickeln sowie umfassende Leitfäden und flexible Lehrmaterialien erstellen. Dadurch wird die Integration von ArchaeoTrail in Kulturerbelehrpläne in ganz Europa unterstützt und die Förderung partizipativerer und inklusiverer Ansätze in der kulturellen Bildung vorangetrieben.

ArchaeoTrail-System

Das ArchaeoTrail-System besteht aus einem **Webportal** und einer **Smartphone-App**. Über das Webportal können Archäolog:innen und andere Nutzer:innen interaktive Trails mit georeferenzierten Stationen erstellen, die Texte, Bilder, Audio- und Videodateien sowie Quizfragen zu archäologischen Stätten umfassen. Mit der zugehörigen App können Besucher:innen diese Routen im Rahmen selbstgeführter Touren erkunden – und das völlig kostenlos.

KONSORTIUM

Das Konsortium umfasst zehn Partner:innen aus sechs verschiedenen europäischen Ländern:

Universität Würzburg (GER)
Projektkoordination

Institute of Heritage Sciences
(INCIPIT-CSIC) (ESP)

Autentek Development (GER)

Institute for the Protection of
Cultural Monuments of Serbia (SRB)

Karls-Universität Prag (CZE)

Universität Belgrad (SRB)

Universität Nitra (SVK)

Südböhmische Universität in Budweis (CZE)

Goethe-Universität Frankfurt (GER)

Universität Breslau (POL)

KONTAKT

JProf. Dr. Stephanie Döpper

Projektleitung – stephanie.doepper@uni-wuerzburg.de

archaeotrail.org/sharitage Sharitage

ERASMUS+ COOPERATION PARTNERSHIPS 2025-1-DE01-KA220-HED-000351808

„Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder NA-DAAD wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.“